

POLAND

POLAND

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИЕ ВЯЗКОСТИ КРОВИ В ДИНАМИКЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХОЛЕСТАЗА

К.Х.Ахмедов

Термезский филиал Ташкентской медицинской академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10000385>

Актуальность: Изменение реологических свойств крови является важным фактором нарушений микроциркуляции при развитии различных заболеваний. Структура кровотока в микрососудах определяется рядом факторов: неравномерным распределением концентрации эритроцитов, неравномерным распределением скоростей по поперечнику сосудистого просвета, деформируемостью эритроцитов, вязкостью плазмы.

Цель исследования: Определить особенности динамические вязкости крови в динамике экспериментального холестаза

Материалы и методы: Эксперименты проведены на 54 белых беспородных крысах-самцах смешанной популяции с исходной массой 180-200 гр., содержащихся в лабораторном рационе в условиях вивария. Частичную обтурацию воспроизводили по методам Sekas. G [5] на 36 крысах: общий желчный проток перевязывали вместе с иглой заданного диаметра. В качестве инструмента использовали стандартные медицинские иглы с наружным диаметром 0,7 – 1,1 мм. После затягивания лигатуры (капрон 4/0) иглу извлекали. Таким образом диаметр лигатурного кольца был ограничен диаметром иглы. Общая летальность в данной группе составила 3%. Контролем служили ложнооперированные животные (12 крысы), которым проводили только лапаротомию в асептических условиях. В этих группах летальности не наблюдалось. Интактную группу составили 6 крысы. Исследования проводили через 1, 3, и 7 суток после воспроизведения моделей. Один из основных показателей реологических свойств крови - вязкость или текучесть определяли по методу Коупли с модификацией В.М.Удовиченко.

Результаты и обсуждение: Исследование динамической вязкости крови при экспериментальном холестазе показало наличие существенных изменений практически при всех величинах прикладываемого к потоку крови давления. Через одни сутки от начала опыта, как в группе контрольных, так и опытных животных характеризовался снижением скорости сдвига потока и повышением динамической вязкости крови. Так, в группе контрольных животных скорость сдвига снизилась по отношению к значениям интактных животных при 4 мм.вод.ст. на 45,14%,

при 16 мм.вод.ст. на 43,07%. Соответственно повысились значения динамической вязкости крови. Данный показатель был выше значений интактных животных при 4 мм.вод.ст. на 21,16%, при 16 мм.вод.ст. на 84,51%. Результаты исследований свидетельствуют, что нарушение реологических свойств крови в результате перевязки общего желчного протока имеют переходящий характер. Эти результаты в определенной мере объясняют нарушения в системе микроциркуляции исследованных органов. Генерализованный характер изменений реологических свойств крови становится одним из важных причин вовлечения в патологический процесс внутренних органов и тканей, непосредственно не связанных с печенью.

Выводы: Такая динамика изменений реологических свойств крови усугубляет дезорганизацию микроциркуляторного русла, нарушения газообмена на уровне «капилляр-клетка». Сопряженное с увеличением вязкости крови замедление линейной скорости кровотока усиливает аккумуляцию токсических метаболитов, способствуя интоксикации организма. Именно поэтому коррекция измененных реологических свойств крови приобретает важное значение в условиях патологии печени, основного органа системы детоксикации организма.

Литература:

1. Ахмедов К.Х. Особенности изменения реологических свойств крови в динамике экспериментального холестаза // Новый день в медицине 2019 г. С. 392-395.
2. Магомедов М.М., Хамидов М.А., Магомедов Х.М. Диагностика и лечение синдрома механической желтухи- международный научно-исследовательский журнал ▪ № 4 (106) ▪ часть 2 ▪ апрель 2021 год
3. Стяжкина С.Н., Истеева А.Р., Короткова К.А., Сахабутдинова Д.Р., Хасанова Г.Ф. Актуальные проблемы механической желтухи в хирургии // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 2016. № 7 (часть 3). С. 427-430.
4. Удовиченко В.И. Усовершенствованный вискозиметр Коупли для определения вязкости в малых пробах крови в термостабильных условиях. //Патол.физиол. и экспер.терапия.- 1978.- №1.- С.73-75.
5. Sekas G. «A technique for creating partial obstruction of the common bile duct in the rat». Lab Anim. 1990; 24(3):284-7.
6. Yuldashev N.M., Ahmedov K.H., Akbarhodzhaeva H.N., Mirahmedov F.K., Ismailov N. Changes in biochemical indicators of blood serum, characterized the

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

State of the liver, dynamics of experimental extrahepatic cholestasis in rats //
Международный журнал экспериментального образования. 2014 г. С. 17-
19.

